

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINING SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Seytmuratov Talg‘at Qutlimuratovich,
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti tayanch
doktoranti
talgatsejtmuratov38@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, intellektual salohiyat, zamonaviy texnologiyalar, bo‘lajak o‘qituvchilar, samaradorlik.

Bugungi kunda jahonda sun‘iy intellekt tizimlarining paydo bo‘lishi, rivojlanishi va uning imkoniyatlari haqida juda ko‘p fikrlar yuritilmoqda. Sun‘iy intellektni ta‘lim jarayonida ham qo‘llash orqali ta‘lim sifatini oshirishga erishish mumkin.

Jumladan, jismoniy tarbiya o‘qituvchilarning sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ko‘p turli chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin.

Bulardan bajarilishi kerak bo‘lgan chora-tadbirlarni misol tariqasida ko‘rib chiqamiz:

Intellektual dasturlardan foydalanish: o‘qituvchilarning jismoniy tarbiyada intellektual salohiyatini yaxshilash uchun intellektual dasturlar ishlatish kerak. Masalan, fizika va biologiya fanlarida virtual laboratoriyalar ishlatish, anatomiyaning virtual modellarini tafsilotlarini bilishga ko‘maklashgani kabi.

Individuallashtirilgan ta‘lim: Intellektual texnologiyalardan foydalanish bilan ta‘limni individuallashtirish mumkin. O‘quvchilarning jismoniy ma‘lumotlariga, mavsumga mos ta‘lim berish uchun intellektual dasturlardan foydalanishi mumkin.

O‘quvchilarga ma‘lumotlarni texnologiya orqali o‘rgatish: Intellekt texnologiyalari orqali ma‘lumotlarni o‘quvchilarga har taraflama aniq yetkazib berishda texnologiya yo‘li bilan o‘rgatish mumkin. O‘zbekistonda, o‘quvchilar uchun ma‘lumotlarga ega bo‘lishda foydalaniladigan mobil texnologiyalarda dasturlar yaratish mumkin.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun bir necha muhim masalalar mavjud:

Ta‘lim muhitini yangilash: Boshqaruvchilar, jismoniy tarbiya o‘qituvchilari va talabalarga yangiliklarni yangilash uchun sun‘iy intellekt texnologiyalaridan

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

foydalanish maqsadida, ta'lim muhitini yangilashga urinishadi. Masalan, axborot texnologiyalari, veb-sahifalar va tahliliy dasturlar orqali o'quv kurslari ta'minlangan muassasalarda ta'lim protsessi o'tkazilishi mumkin.

Tahliliy ma'lumotlarni ishlab chiqish: Sun'iy intellekt jismoniy tarbiya o'qituvchilariga ma'lumotlarni aniqlash, tahlil qilish va taqdim etishda yordam berishi mumkin. Masalan, biror test natijalari yoki o'quvchilarning fiziologik va psixologik holati haqida ma'lumotlar aniqlanganda, o'qituvchilar ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellekt dasturlaridan foydalanishi mumkin.

Jismoniy tarbiya o'quvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishda texnologiyaning mahsulotlaridan foydalanish, ma'lumotlarni boshqarish, ta'limning integratsiyasi va individuallashtirilganligini yangilashga ko'maklashadi, o'quvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi va ta'limning sifatini oshirish ko'makchi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Колесникова К. Индивидуальные особенности ученика стали важнее при онлайн-обучении // Российская газета. 2020
2. Xiaolin Xia, Xiaojun Li. Artificial Intelligence for Higher Education Development and Teaching Skills // Wireless Communications and Mobile Computing. 2022.
3. Резаев А. В., Трегубова Н. Д. «Искусственный интеллект», «онлайн-культура», «искусственная социальность»: определение понятий // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019